

TRAJETÓRIA DA DANÇA NO COMPONENTE CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E ALGUNS APONTAMENTOS

 DOI: 10.5281/zenodo.6349060

Camila Marangoni Calefi Viezorkosky⁵

Professora de Educação Física da Rede Municipal de Londrina, Pedagoga e Especialista em Educação Especial e Dança Educacional, cviezorkosky@gmail.com.

Patrícia Alzira Proscêncio²

Professora na Rede Municipal de Sinop e Docente na Universidade do Estado de Mato Grosso, Doutora e Mestre em Educação, Especialista em Dança Educacional, Metodologia da Ação Docente e Arte-Educação, pproscencio@gmail.com

Jesse Cruz³

Docente substituto na Universidade Federal do Paraná e Universidade Regional de Blumenau, Doutorando em Educação e Mestre em Educação e Licenciado em Artes, jessecruz@ufpr.br

Resumo: A Dança é claramente indicada como um conteúdo escolar da Educação Física, porém, pouco efetivado neste contexto. Contudo, este estudo visa apontar

⁵ Professora de Educação Física da Rede Municipal de Londrina, formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Pedagogia pela Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná (FAINSEP) e Especialista em Educação Especial pela ESAP (Instituto de Estudos Avançados e Pós-Graduação) e Dança Educacional pela CENSUPEG; Londrina, Paraná, Brasil; cviezorkosky@gmail.com.

² Professora contratada pela Rede Municipal de Sinop/MT e Docente contratada pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT); formada em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) e Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Especialista em Dança Educacional pela Faculdade CENSUPEG, em Arte-Educação pela Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná (FAINSEP) e em Metodologia da Ação Docente pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); Sinop, Mato Grosso, Brasil; pproscencio@gmail.com.

³ Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Paraná (PPGE-UFPR) e Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau (PPGE-FURB). Licenciado em Artes pela Universidade Uirapuru – Sorocaba/SP. Professor substituto no SEPT (Setor de Educação Profissional e Tecnológica) da Universidade Federal do Paraná e no Departamento de Artes da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Membro da linha de pesquisa LICORES (Linguagem, Corpo e Estética na Educação) e pesquisador do grupo de pesquisa RIZOMA (RIZOMA/UFPR); jessecruz@ufpr.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8815-9662>.

como a Dança percorreu todo o processo histórico da Educação Física, como as políticas educacionais favoreceram ou não a presença deste conteúdo no contexto escolar. Ainda, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) proporciona o ensino da Dança na escola, como uma das unidades temáticas do componente curricular Educação Física. Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, tendo como principal documento consultado e estudado a BNCC. Autores como Barbosa (2011), Strazzacappa (2003), Ehrenber e Gallardo (2005) foram consultados para enriquecer a fundamentação teórica. Concluiu-se que o contexto histórico e as políticas existentes pouco contribuíram para o efetivo ensino da Dança, porém, este novo documento da educação brasileira pode levá-la a ter novos rumos neste componente curricular e favorecer efetivamente com a formação dos educandos. Claro que dependente da maneira em que os profissionais atuantes na área conduzirem suas práticas.

Palavras-chave: Dança. Educação Física. Políticas Educacionais. BNCC

Abstract: Dance is clearly indicated as a school content of Physical Education, however, not very effective in this context. However, this study aims to point out how Dance covered the entire historical process of Physical Education, how educational policies favored or not the presence of this content in the school context. Also, as the Common National Curriculum Base (BNCC) provides the teaching of Dance at school, as one of the thematic units of the Physical Education curricular component. For that, bibliographical research was used, having as main document consulted and studied the BNCC. Authors such as Barbosa (2011), Strazzacappa (2003), Ehrenber and Gallardo (2005) were consulted to enrich the theoretical foundation. It was concluded that the historical context and existing policies contributed little to the effective teaching of Dance, however, this new document of Brazilian education can lead it to take new directions in this curricular component and effectively favor the training of students. Of course, it depends on the way in which professionals working in the area conduct their practices.

Keywords: Dance. Physical Education. Educational Policies. BNCC

INTRODUÇÃO

Todos nós já dançamos um dia, em festas, comemorações, entre outras situações, e na escola não é diferente, todos já tivemos uma experiência de dança na escola. Mas, por que a dança está na escola?

No Brasil a Educação Física está presente na escola como um componente curricular obrigatório na educação básica, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A dança é uma das unidades temáticas, tanto no componente curricular da Educação Física quanto em Arte.

Porém, ainda é negligenciada no contexto escolar tanto como conteúdo desses componentes curriculares, como principalmente como área de conhecimento. Strazzacappa apresenta a seguinte reflexão e questiona

A dança trabalha o corpo e o movimento do indivíduo, mas isso a Educação Física também faz. A dança desenvolve noções rítmicas, mas a música também. A dança amplia as noções espaciais da criança e do adolescente, situando-os no tempo e no espaço e desenvolvendo sua expressão corporal, mas o teatro também. A dança preocupa-se com a educação estética, mas as artes plásticas também. A dança proporciona o desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade, mas isso todas as linguagens artísticas proporcionam... Afinal, o que é exclusivo da dança? (2003, p.74-75).

Acrescenta-se: enfim, o que a dança pode oferecer que merece ser ensinada neste contexto?

A disciplina de Educação Física tem como o foco o movimento culturalmente construído, por isso é de suma importância que ela identifique as manifestações que expressem esses movimentos em diferentes modalidades como jogo, esporte, dança, ginástica, luta, bem como os benefícios tanto fisiológicos, como psicológicos e as expressões culturais e sociais que cada um pode trazer, além de identificar as “possibilidades de utilização como instrumentos de comunicação expressão, lazer e cultura para, a partir daí, formular as propostas de ensino e aprendizagem na escola”. (BARBOSA, 2011, p. 10).

Pode-se dizer que Dança e Educação Física são áreas de conhecimento com delimitações específicas, mas que possuem elementos em comum e também complementares por estarem relacionadas ao movimento humano. Por ser uma prática corporal social, a Dança é considerada, também, conteúdo da Educação Física. (BARBOSA, 2011, p. 11).

Surgem algumas indagações e a busca pelas respostas direcionaram esta pesquisa: que caminhos a dança percorreu na educação? Como a legislação promoveu o ensino da dança? Como a Educação Física entende a dança? Enfim, como a dança vem sendo desenvolvida na disciplina de Educação Física até a publicação da Base Nacional Comum Curricular? Como esse recente documento a apresenta?

Com isso, este artigo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica tendo como principal estudo a BNCC. Pretende-se discutir como a dança vem sendo desenvolvida durante todos esses anos pela escola e pela disciplina de Educação Física até a publicação do documento mais recente da educação, a BNCC. Com isso, em um primeiro momento será traçada a trajetória histórica da Educação Física aqui no Brasil e como a dança percorreu esse processo; no segundo momento será apresentado como a dança está nos documentos norteadores da educação, e por fim, como na BNCC a dança pode ter a sua situação modificada como unidade temática do componente curricular Educação Física.

Neste sentido, este artigo se justifica por ser um tema atual e relevante e temos o intuito de ampliar a visão e motivar demais professores desta disciplina, mesmo que de forma singela, a buscar novos caminhos e conhecimentos para inserir de forma consciente o conteúdo de dança em suas aulas.

Educação Física e Dança - Trajetória Histórica

A educação brasileira como um todo transita por diversos processos históricos e ideológicos, assim, as concepções de homem, sociedade, escola, ensino-aprendizagem tiveram diferentes concepções em cada época histórica e na Educação Física não foi diferente.

Se observarmos a trajetória da Educação Física pela história, veremos que esta sofreu influências das mais diversas áreas como a médica, militar, esportivista e principalmente a das Ciências Naturais, ou seja, a Educação Física já se preocupou com a saúde e a higiene da população, se preocupou em preparar os homens para a guerra e o trabalho e as mulheres para a maternidade, já se preocupou também em formar atletas. Todas essas vertentes pela qual a Educação Física passou e ainda podemos encontrar hoje, faz do homem um ser essencialmente biológico. (CALEFI, 2009, p. 16- 17).

Se considerarmos todo esse percurso da Educação Física veremos que a dança permeou por todo o seu processo, mas em cada momento se deu de uma forma específica.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs (1997) a Educação Física no século XIX procurou favorecer “a educação do corpo, tendo como meta a

constituição de um físico saudável e equilibrado organicamente, menos suscetível às doenças” (p.19). Sendo assim, o modelo europeu de disciplinar os corpos foi trazido ao Brasil, e com isso a dança passou a ser ensinada para as mulheres no ensino secundário

com o objetivo de promover exercícios físicos que eram sinônimos de boa saúde, além de possibilitar e preparar estas mulheres para a maternidade. A característica destas aulas de dança dá-se por exercícios calistênicos, com reprodução de gestos de forma harmônica e padronizada, ritmadas por uma música de fundo. (EHRENER; GALLARDO, 2005, p. 122).

Depois deste período que chamamos de higienista vamos à década de 1930, neste período o país passou por algumas mudanças significativas, como o processo de industrialização e urbanização e o estabelecimento do Estado Novo. A Educação Física acabou ganhando novas atribuições, “fortalecer o trabalhador, melhorando sua capacidade produtiva, e desenvolver o espírito de cooperação em benefício da coletividade” (BRASIL, 1997, p. 20).

A partir daí, o esporte passou a ocupar cada vez mais espaço nas aulas de Educação Física. O processo de esportivização da Educação Física escolar iniciou com a introdução do Método Desportivo Generalizado, que significou uma contraposição aos antigos métodos de ginástica tradicional e uma tentativa de incorporar esporte, que já era uma instituição bastante independente, adequando-o a objetivos e práticas pedagógicas. (BRASIL, 1997, p. 20).

Foi neste momento, que a dança perdeu o espaço na Educação Física sendo relegada aos momentos festivos do calendário escolar. A incorporação do esporte na Educação Física se consolidou definitivamente na década de 1970 quando houve um investimento nas diretrizes nacionalistas. Acreditava-se que as atividades esportivas poderiam melhorar a força de trabalho e levar ao “milagre econômico brasileiro”. Período de grande investimento em campanhas nacionalistas com o uso da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 1970.

Nesse período, a criatividade, a expressão e o livre movimento foram totalmente excluídos e deram lugar para técnica e a aptidão física. Não teria como pensar a dança neste momento a não ser totalmente padronizada, por isso, não tinha mais espaço para ela nas escolas a não ser em momentos específicos.

Já na década de 1980, a Educação Física começou a sofrer uma crise de identidade, os pressupostos das diretrizes militaristas não deram os resultados esperados e começou a se pensar em uma Educação Física diferente, pautada em ajudar o desenvolvimento psicomotor do aluno. E a dança como fica nesse cenário? Ainda como uma estratégia a fim de se atingir objetivos maiores, não é considerada como área de conhecimentos a serem explorados pelos alunos.

Portanto, a dança foi perdendo seu valor dentro da escola, deixou de representar uma cultura, um povo, enfim, deixou de ser um símbolo cultural e passou a ser um meio para melhorar a coordenação motora, lateralidade, noção de tempo e espaço, socializar os alunos, relaxar, conter a agressividade e principalmente se tornou sinônimo de festas. (CALEFI, 2009, p. 17).

Porém, foi neste período também que muitos estudiosos no assunto começam a retornar do exterior e trazem novos debates na área, assim,

As relações entre Educação Física e sociedade passaram a ser discutidas sob a influência das teorias críticas da educação: questionou-se seu papel e sua dimensão política. Ocorreu então uma mudança de enfoque, tanto no que dizia respeito à natureza da área quanto no que se referia aos seus objetivos, conteúdos e pressupostos pedagógicos de ensino e aprendizagem. No primeiro aspecto, se ampliou a visão de uma área biológica, reavaliaram-se e enfatizaram-se as dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas, concebendo o aluno como ser humano integral. No segundo, se abarcaram objetivos educacionais mais amplos (não apenas voltados para a formação de um físico que pudesse sustentar a atividade intelectual), conteúdos diversificados (não só exercícios e esportes) e pressupostos pedagógicos mais humanos (e não apenas adestramento). (BRASIL, 1997, p. 21).

Contudo, a disciplina de Educação Física ganhou maior legitimidade no contexto escolar e conseqüentemente a dança passou a ter espaço nesta área, ainda que enfrentando diversas barreiras para ser efetivamente ensinada.

Enfim, é notório que a Educação Física escolar sofreu diversas influências, seus objetivos e propostas educacionais foram se modificando ao longo do tempo, porém, essas tendências ainda hoje influenciam a formação e atuação dos professores de Educação Física. Neste sentido, é importante que os profissionais ao

longo da sua formação e atuação ampliem seus conhecimentos e sejam conscientes de suas ações.

Educação Física, Dança e Políticas Educacionais

Todo o sistema educacional brasileiro é regido por leis, e a lei maior é Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996) que teve a sua primeira versão publicada em 1961, nesta versão segundo o Artigo 22 a Educação Física era uma prática obrigatória nos cursos primários e médio até a idade de 18 anos.

aqui a obrigatoriedade da sua prática até os 18 anos se justificava pela compreensão de que era essa a idade na qual se dava o término do processo de instrução escolar e o ingresso no mercado de trabalho, cabendo a este último os cuidados com a manutenção da capacitação física do não mais educando, e sim, trabalhador. [...]. Porém, em 25 de julho de 1969, já durante o governo da chamada Ditadura Militar, o Decreto-lei nº 705 alterou a redação do artigo 22 da lei de 1961:

Art. 1º – Será obrigatória a prática da Educação Física em todos os níveis e ramos de escolarização, com predominância desportiva no ensino superior. (MONTEIRO, 2014, p. 6).

Neste período a Educação Física não passava de uma prática que deveria ocorrer nas escolas, conseqüentemente a dança também não teve seu espaço legitimado dentro desta área. Mas em 1996 foi promulgada outra versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e no contexto histórico da época a Educação Física passou a ser um componente curricular obrigatório da Educação Básica claramente indicado no Artigo 26, se igualando aos componentes de matemática, português, ciências, história e geografia, ao menos teoricamente.

Como dito anteriormente, a Educação Física sofreu uma crise de identidade e chegou-se à conclusão de que no contexto escolar ela não deveria ser mais uma reprodutora de técnicas e produtora de aptidões físicas, mas sim buscar uma compreensão do movimento culturalmente construído.

Pressuposto, a fim de atender a essa “nova Educação Física” e deixá-la em consonância ao que se estabelecia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira

(LDB), em 1997 outros documentos foram publicados, cada componente curricular teve garantido um Parâmetro Curricular Nacional, mais conhecidos como PCN, estes documentos foram elaborados a fim de ser um instrumento de apoio para as discussões pedagógicas, elaboração de projetos educativos, planejamento de aulas, reflexão sobre a prática educativa e para a análise de materiais didáticos. Para tanto este documento é dividido em duas partes, a primeira se refere ao 1º e 2º ciclos que é destinado a 1ª a 4ª série do ensino fundamental e a segunda parte se refere ao 3º e 4º ciclos da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. Atualmente com nova nomenclatura 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Estes documentos definem alguns objetivos gerais que deveriam ser alcançados ao longo do ensino fundamental, e objetivos específicos da Educação Física que estão em consonância com o ensino de temas transversais que perpassam por todos os componentes curriculares, sendo eles: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo.

Nos PCNs de Educação Física consta primeiro uma caracterização da área e explorou-se uma Educação Física como cultura corporal, delimitou-se os objetivos gerais da Educação Física para os ciclos e propôs uma forma de organização curricular desta disciplina em três blocos de conteúdos (Conhecimento sobre o próprio corpo; Esportes, jogos, lutas e ginásticas e Atividades rítmicas e expressivas), bem como alguns critérios de avaliação.

Nesse sentido, a presente proposta aborda a complexidade das relações entre corpo e mente num contexto sociocultural, tem como princípio a igualdade de oportunidades para todos os alunos e o objetivo de desenvolver as potencialidades, num processo democrático e não seletivo. Assim, nas aulas de Educação Física o professor deverá sempre contextualizar a prática, considerando as suas várias dimensões de aprendizagem, priorizando uma ou mais delas e possibilitando que todos seus alunos possam aprender e se desenvolver. (BRASIL, 1997, p. 58).

Dentre os blocos de conteúdos proposto pelo PCN estão as Atividades Rítmicas e Expressivas, este é o primeiro documento em que aparece a dança como um dos conteúdos da Educação Física, porém, faz uma ressalva ao professor, para buscar mais subsídios desse conteúdo nos PCN de Arte.

Neste bloco de conteúdos aparecem as manifestações da cultura corporal que se caracterizam por expressão e comunicação por meio gestos e estímulos sonoros

gerando movimentos corporais, neste caso se refere às danças e as brincadeiras cantadas. Também se ressalta neste documento a importância de uma dança livre, criativa, sem movimentos estereotipados que busque “contribuir na adoção de atitudes de valorização e apreciação dessas manifestações expressivas” (BRASIL, 1998, p.73).

Este documento também propõe que os conteúdos deste bloco, assim como os demais, sejam abordados nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais e lista como os conteúdos deste bloco deverão ser abordados nos quatro ciclos.

Porém, os PCNs não possuem força de lei, são apenas diretrizes separadas por disciplinas que orientam o trabalho pedagógico, por meio de referências curriculares. Para tanto, o Conselho Nacional de Educação a fim de cumprir com a Lei de Diretrizes e Bases publicou o [Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010](#) e a [Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010](#) que instituiu por força de lei as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (DCNs).

As DCNs como são conhecidas, são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, a fim de buscar a equidade de aprendizagem, garantindo que os conteúdos básicos sejam ensinados para todos os alunos independente de sua região ou contexto nas quais estejam inseridos. Cada estado e município ficou responsável em regime de colaboração de estabelecer as diretrizes mínimas a serem alcançadas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Foram as DCNs que também estabeleceram o ensino de nove anos para o Ensino Fundamental.

A partir das DCNs é que a Base Nacional Comum Curricular foi elaborada, esta por sua vez

tem por objetivo orientar os sistemas na elaboração de suas propostas curriculares, e normatiza um conjunto de aprendizagens essenciais que todo aluno da Educação Básica brasileira deve desenvolver, em conformidade com o que preceituam o Plano Nacional de Educação (PNE) e a Conferência Nacional de Educação (CONAE). (GASPARELO; KRONBAUER; GOMES, 2018. p. 32).

Ou seja, esses dois documentos se complementam, as DCNs dão a estrutura e a BNCC dá o detalhamento dos conteúdos e competências para serem alcançados pelos alunos durante cada etapa da Educação Básica.

Este documento busca superar a fragmentação das políticas educacionais e em conjunto com todas as esferas de governo garantir o acesso e a permanência de uma educação de qualidade, por meio de um patamar comum de aprendizagem, que deverá ser garantido por todas as redes e suas respectivas escolas nos seus currículos.

Visto isso, a BNCC traz novidades na forma como a aprendizagem deverá se consolidar, trazendo dez competências gerais que deverão ser asseguradas aos estudantes. No documento

competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2018, p. 8).

Para garantir essas competências a BNCC apresenta cinco Áreas do Conhecimento que perpassam por todo o Ensino Fundamental, seja ele inicial ou final. São elas: Área de Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas e Ensino Religioso. Segundo o documento essas áreas “se intersectam na formação dos alunos, embora se preserve as especificidades e saberes próprios construídos e sistematizados nos diversos componentes” (p.27).

Outra novidade trazida pela BNCC é que cada área do conhecimento é composta por componentes curriculares, e a Educação Física passa a ser um componente curricular da Área de Linguagens juntamente com a Língua Portuguesa, Artes e Língua Inglesa. Nota se aqui um novo entendimento para a Educação Física conforme explica Darido et al (2017, p. 6):

A Educação Física está inserida na área de Linguagens, pois as práticas corporais presentes na cultura corporal de movimento se apresentam como textos culturais, permitindo produção, reprodução, leitura e interpretação. Os gestos constituem a linguagem corporal que possuímos e transformamos nos seios culturais, eles são responsáveis por expressar desejos, emoções, sentimentos e pela emissão e tradução de mensagens diversas.

Segundo a BNCC, as práticas corporais são divididas em seis unidades temáticas que deverão ser abordadas ao longo de todo o Ensino Fundamental, são

elas: Brincadeiras e Jogos; Esportes; Danças; Ginásticas; Lutas e as Práticas Corporais de Aventura.

Com isso podemos inferir que atualmente por força de lei a dança deve ser ensinada nas escolas por meio do componente curricular de Educação Física e, também por meio do componente de Arte.

BNCC, Educação Física e Dança

Como dito anteriormente a Dança passou a ser uma unidade temática do componente curricular de Educação Física assim, este documento preconiza que:

a unidade temática Danças explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas. (BRASIL, 2018, p. 216).

Esta unidade temática, foi organizada em objetos de conhecimento “conforme a ocorrência social dessas práticas corporais, das esferas sociais mais familiares (localidade e região) às menos familiares (esferas nacional e mundial)” (p. 217). Por sua vez, para cada objeto de conhecimento foram definidas as habilidades a serem alcançadas privilegiando oito dimensões do conhecimento: experimentação; uso e apropriação; fruição; reflexão sobre a ação; construção de valores; análise; compreensão e protagonismo comunitário.

Para a primeira etapa do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) as habilidades são voltadas para o contexto cultural local e regional do aluno, se aproximando de seu cotidiano. Outra questão muito importante abordada nesta etapa são as danças de matriz indígena e africana reconhecendo-as como constituintes da cultura brasileira.

Assim, a dança se torna uma importante ferramenta de valorização e conhecimento cultural, permitindo os alunos um entendimento de suas próprias origens, e que consigam de forma respeitosa entender a dança como um ato prazeroso de felicidade que tem uma identidade

própria. Para os anos seguintes, prevê-se a valorização dos diferentes tipos de dança existentes na cultura nacional, fazendo com que o aluno conheça as diferentes manifestações culturais brasileiras. (GASPARELO; KRONBAUER; GOMES, 2018. p. 43).

Para a etapa final do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) é proposto uma ampliação de repertório na qual os alunos têm contato com diferentes tipos de dança. Ou seja,

“nos anos anteriores a ênfase está nas descobertas corporais e na relação com elementos da cultura tradicional local, regional e nacional, nos últimos anos os alunos precisam desenvolver habilidades relativas às danças contemporâneas e a sua capacidade criadora”. (GASPARELO; KRONBAUER; GOMES, 2018. p. 44).

Segundo estes mesmos autores, fica evidente então que são abordados os “conhecimentos de elementos característicos de danças específicas, o reconhecimento das possibilidades corporais, experimentação de danças diferentes, e a capacidade de criar e recriar elementos coreográficos” (p.45). De forma que a dança seja contextualizada histórica e culturalmente relacionando “os alunos, seu corpo, o corpo do outro, seus gestos e a escola com o mundo em que se situam” (p. 45).

A dança mais do que qualquer outro conteúdo, justifica a presença da Educação Física na Área de Linguagens, visto que por meio dela podemos nos comunicar, além de produzir e reproduzir a cultura, nos permitindo entender que somos membros de uma sociedade, e é por meio dela que enxergamos que nossos movimentos estão cheios de significados importantes tanto para quem os produz, quanto para quem os interpreta. É importante salientar também, a ênfase dada às danças de matriz indígena e africana, no sentido de reconhecer a construção da nossa identidade.

Outra questão importante a se dizer, a dança presente neste documento, não exclui os passos codificados ou as coreografias prontas, mas caminha para além deles, leva o aluno a pensar sobre os mesmos e a modificá-los a fim de que no final do processo o aluno possa fruir desse produto cultural, produzido por ele e por outros.

É importante salientar também, que na BNCC os temas transversais não são propostos como nos PCN, não são discutidas questões de gênero e sexualidade tão

claramente. Porém, no componente de Educação Física os alunos precisam discutir questões relacionadas a preconceitos e estereótipos. E especificamente na Unidade Temática de Dança é proposto uma discussão acerca da identificação de situações de injustiça e preconceitos tanto presentes, quanto geradas na/pela dança, assim, como discutir alternativas para superá-las. Destaca-se também que a BNCC prioriza a interdisciplinaridade em todas as áreas de conhecimento, e que estes temas transversais estão embutidos nas competências gerais que deverão ser alcançadas ao longo da Educação Básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para um país considerado dançante e rico em festas e tradições em que a dança está presente, é até estranho pensar que a dança ainda não teve seu lugar legitimado no contexto escolar. Visto que já faz um certo tempo da publicação do primeiro documento que faz referência a dança na Educação Física enquanto conteúdo.

Porém, nota-se que com a BNCC a Dança teve um avanço significativo dentro deste contexto, por lei ela deve estar presente nas escolas, entretanto, ainda não é garantia de ter definitivamente a sua legitimidade dentro deste espaço. Muitas redes de ensino ainda não possuem o professor específico de Educação Física, ficando este componente a cargo do professor generalista, que não possui formação para o ensino da dança, assim como os demais conteúdos desta área. E embora muito se tenha avançado nos currículos de formação inicial de professores de Educação Física, estes ainda precisam quebrar diversas barreiras para efetivar esse conteúdo em suas aulas.

Contudo, espera-se que este documento seja um aliado do professor, e que seja amplamente utilizado para implementar a dança na escola e fugir do estereótipo que dança na escola limita-se a eventos comemorativos como festa junina.

Queremos ressaltar também, que a dança presente na escola pode complementar essa formação integral e humana que tanto buscamos, afinal, por meio da dança nosso corpo fala, revela emoções e sentimentos, tanto para aquele que dança quanto para aquele que a interpreta. Por meio dela produzimos cultura e apreciamos culturas.

Enfim, vamos continuar lutando por uma dança tratada como conhecimento, como conteúdo escolar que proporciona ao aluno os elementos necessários para a análise criteriosa da dança na sociedade, capaz de experimentar os mais diversos gestos e criar práticas de dança próprias da sua realidade.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, E. A. **A Dança na Formação de Professores de Educação Física: saberes e conhecimentos na intervenção profissional** / Elisângela Almeida Barbosa. __ Cuiabá, 2011. 158f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto de Educação - Universidade Federal de Mato Grosso. Disponível em: <https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/userfiles/publicacoes/e01504d20ac674cde996f0e95a549019.pdf>. Acesso em: 22/10/2019 às 08:50h.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental**. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 7, de 7 de abril de 2010. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica**. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de julho de 2010, Seção 1, p. 10. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448diretrizes-curriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 11/03/2020 às 08:00h.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996. 2 ° Ed. 2018.

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª e 4ª série)**. SEF: Brasília: MEC 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf>. Acessado em: 23/10/2019 as 09:47h.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª à 8ª série)**. Terceiro e quarto ciclos, SEF: Brasília: MEC, 1998.

CALEFI, C. M. **Dança nas aulas de Educação Física na educação básica**. 2009. 61 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física - Licenciatura) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2009.

DARIDO, S. C. et al. **Práticas corporais: educação física: 1º e 2º anos: manual do professor**. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017.

EHERENBERG. M. C.; GALLARDO. J. S. P. Dança: conhecimento a ser tratado nas aulas de educação física escolar. **Motriz**, Rio Claro, v.11, n.2, p.121-126, mai./ago. 2005.

GASPARELO, A. C.; KRONBAUER, G. A.; GOMES, D. Arte e educação física: o caso da dança na escola. **EDUCA - Revista Multidisciplinar em Educação**, Porto Velho, v. 5, n. 10, p. 30-49, jan/abr, 2018. Disponível em:
<<http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/index>>. e-ISSN: 2359-2087.

MONTEIRO, F. **A Educação Física Escolar e LDB**. V SEMEF, 2014. Mesa 3. Disponível em:
http://www.gpof.fe.usp.br/semef%202014/Mesa%20Fabricio_Monteiro_-_A_EDUCA%C3%87%C3%83O_F%C3%84SICA_ESCOLAR_E_A_LDB.pdf.
Acessado em: 05/03/2020 às 08:00hs.

STRAZZACAPPA. M. Dança na Educação – Discutindo Questões Básicas e Polêmicas. **Pensar a Prática (UFG)**, Goiania, v. 6, p. 73-85, 2003.